

“SHAJARAYI TURK” – NOYOB MANBA

Durdona MASHRABALIYEVA,

Namdu, Tarix yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: mazkur maqola Xiva xoni Abulg’ozi Bahodirxon xonligi va uning hayot faoliyati haqida malumot ulashadi. Uning mashhur asari hisoblangan “Shajarayi turk” haqida qisqacha ma’lumot ketadi. Buni ilm sohiblari bilan ulashish biz uchun burchdir.

Kalit so’zlar: Turon, adabiyot, fiqh, tarix, mantiq, musiqa, riyoziyod, jug’rofiya, xattot, “Shajarayi tarokima”, “Shajarayi turk”, “Manofe’-ul inson”.

Tarix – bu shunday ilmlar sirasiga kiradiki, uni xalqlar va elatlar bir-birlaridan o’rganib, tarqatishga harakat qiladilar, uni oddiy fuqarolardan tortib barcha soha egalarigacha qiziqib o’qiydilar. Tadqiqotni va haqiqatni tiklash, jamiki narsalar asosi va ibdidosi aniqlash, hodisalarni mohiyatini tarix o’rgatadi.

Har bir o’lka, har bir mamlakat, har bir xalq o’zining betakror tarixiga ega. Qadim zamonlardan oq “Turon”, “Turkiston” deb e’tirof etilgan bu zamin turli yozma va arxeologik manbalarga ko’ra, Xitoy, Hindiston, Eron, Misr, Rim kabi qadimiy va buyuk o’lkalar qatorida turadi. O’rta Osiyo jahon tarixining turli xalqlar, tamaddunlar tutashgan eng qaynoq chorraxalaridan biri sifatida butun insoniyat tarixining shakllanishiga ma’lum darajada ta’sir etib kelgan. Shu bilan birga ajdodlarimiz hayotida boshqa xalqlar sivilizatsiyasining ham ta’siri katta bo’lgan.

Xalqimizning davlatchilik tajribasi ham boy va qadimiy. O’zbekiston hududida dastlabki mustaqil davlat tuzilmalari bundan salkam 3000 yil muqaddam (mil. avv. I ming yillik boshlarida) paydo bo’lib, o’tgan ming yilliklar davomida takomillashib, dunyo davlatchiligi rivojiga munosib hissa qo’shib keldi. Shuningdek, o’lkamiz hududi uchta xonlikka bo’linib, boshqarilgan davriga nazar solsak ilm, u-ma’naviyat

o'z rivojini davom ettirdi. Zamondan orqada bo'lsada ilm-fan yo'lida to'xtalmadi. Jumladan, Xiva xonligi (XVI – XX asr) ham ma'naviy rivojlanishdan bir nafas ham to'xtamadi, urushlar, ichki nizolar bunga ta'sir ko'rsatgan bo'lsada: adabiyot, fiqh, tarix, mantiq, musiqa, riyoziyod, jug'rofiya, xattotlik kabi fanlar rivojlanishda davom etdi. Xiva xonligining ulug' nomayondasi va davlat arbobi, mamlakat hukmdori Abulg'ozi Bahodirxon (1603 – 1664) tarix fani rivojiga munosib hissa qo'shgan davlat arbobidir.

Abulg'ozi Bahodirxon shoir, xon, tarixnavis olim, nafis san'at bilimdonidir. Xiva xoni Arab Muhammadning (1602 – 1621) yetti o'g'lidan biri bo'lgan Bahodirxon sarkarda sifatida toblanish yillarida, Turkiston, Samarqand va Buxoroda bo'ldi, Eroning Isfaxonida o'n yil hayot kechirdi, fors-tojik, arab, mo'g'ul tillarini o'zlashtirdi.

Bahodirxon dastlab otasining nomi bilan atalgan Arabmuhammad madrasasida ta'lim oladi. Xiva xonligida taxt uchun kurashlar kuchayib, Abulg'oziyning og'alari Habash sulton va Elbars sulton otalari Arab Muhammadga qarshi bosh ko'tarib, uni Qum qal'asiga qamab qo'yadilar. Otasining tarafdori bo'lgan katta o'g'li Asfandiyorxon Eronga, Bahodirxon Buxoroga qochadi.

Keyinchalik, toju-taxt uchun kurashlarda g'alaba qozongan Asfandiyorxon 1623-yilda Xiva taxtini egallaydi. Abulg'oziy Bohodirxon Urganchga hokim etib tayinlanadi, biroq keyinchalik Asfandiyorxon uni Eronga garov tariqasida jo'natib yuboradi. Abulg'oziy Bohodirxon o'n yildan so'ng, 1643-yilda Asfandiyorxonning vafotidan so'ng Xiva taxtiga o'tiradi.

Abulg'oziy Bahodirxon ilm-fan va ma'daniyatni rivojlantirdi. Tarix tibbiyot, adabiyot, fiqh, xatotlik, me'morchilik, musiqa va boshqa fanlarni rivojiga hissa qo'shadi va tarixnavislik maktabiga asos soladi.

Xorazmning o'tmish madaniyati Abulg'oziy Bahodirxonda katta ishtiyoq va qiziqish uyg'otdi. U "Shajarayi tarokima" (1661), "Shajarayi turk" (1664) va tabobatga oid "Manofe'-ul inson" (1664) kabi nodir asarlar yozgan. Uning eng mashhur "Shajarayi turk" asarida Chingizxon va uning avlodlari, xususan, Shayboniyxonlar xususida gap boradi. Abulg'ozi bu asarni 1663-yilda yoza

boshlagan va uni oxiriga yetkazaolmay 1664-yilda vafot etgan. Uning o'g'li Anushaxon tarixchi Mahmud binni Mulla Muhammad Zamon Urganchiyga buyirib, "Shajarayi turk" asari oxiriga yetkazilgan¹.

Abulg'ozi Bahodirxonning "Shajarayi turk" asari yarim afsonaviy xususiyatga ega bo'lsada, mahalliy xalqlarning kelib chiqishi va ularning qadimiy tarixiga oid muhim ma'lumot beruvchi noyon yodgorlik. Shu bois ham asar XVI – XVII asrlar tarixni tekshirish va o'rganishda ishonchli, muhim tarixiy manba sifatida hozirgacha ham ilmiy ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Asarda O'rta Osiyoda istiqomat qilgan qabila va elatlar to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar uchraydi. Jumladan: "Qarluqlar Mo'g'ilistonda (bu yerda O'rta osiyo yerlari nazarda tutiladi) berk to'g'larda yashashardi. Ekin ekar edi va mollar ham bo'lardi. Bir yaxshisini poshsho qilib ko'tarib, u o'lsa o'rniga boshqasini tayinlashar edi. Aholisi ko'paygan payt ikki mingga yetardi. Chingizxon mo'g'illarga xon bo'lgach qarluqlarga Barlas Kubilay no'yonni elchi qilib yubordi va ularni bo'ysinishini buyuradi. Qarluqlar Kubilay no'yonga qo'shilib, Chingizxonga ont ichdi, to o'lginicha xizmatida bo'lishini aytishdi. Chingizxon qarluqlarning shohi Arslonxonga o'z jamoatidan bir qiz berdi. Bundan buyon qarluqlar mo'g'ullar ta'sirida demakdirilar". Bundan ko'rinadiki qarluq qabilarari ko'p sonliligi va Chingizxonga jangsiz tobe bo'lishgani va Chingizxon qarluqlar shohini kuvov qilganini asarda qayd etadi².

Uyg'ur xalqlari xususida asarda shunday deyiladi: "Uyg'urning ma'nosi "sut uyurdi" toki aytishadiki imomga uyurdi. Imom o'ltirsa o'ltirur, tursa turur. Mo'g'il yurtida ikki tog' bo'lur. Tangrim bu yerning kun boshida ham bir to'g' bunyod ettirur, ani Kun tog' deyurlar. Bu aytilgan tog'lar orasida o'n soy bo'lur uyg'urlar shu soy bo'yida joylashurlar. Ularni o'n uyg'ur derlar va yana to'qqiz uyg'urlar ham ulardan. Ular yuz, yigirma urug' edilar. Ular o'n urug' elidan Mangutoy otliqni to'ra qilib sayladilar va El-elid deb atadilar, to'qqiz uyg'urdan O'zkandar kishini to'ra qildilar. Chingizxon zamonida ular podshosi Bavarchik degan to'ralari bo'lib u

¹Sariyev Sh. Adabiyot. – T.: "Sharq, 2016 . – B.219.

²Абулғози Баходирхон. Шажарайи Турк. – Т.: Чўлпон, 1992. – Б.32.

Chingizxonga har yili mol jo'natib turadi, Chingizxon Movarounnahrga bostirib kelganida ular qo'shinlari bilan kelib yordam berganlar. Uyg'urlarda turkiy tilni bilgan o'qimishli kishilar ko'p edilar. Chingizxoning nabiralari zamonida Movarounnahr, Xuroson va Iroqda daftardor va devonlar barchasi uyg'ur edi"³.

Bu xalqlar ham juda katta qabila ekanligini ham ko'rishimiz mumkin, ular o'zlarining ichida ham guruxlar mavjudli o'n uyg'ur, to'qqiz uyg'ur shular jumlasidan. Ularda savodli qatlam qabilarlar orasida birinchi ekanligini aytiladi va ular mo'g'illarning harbiy yurishlariga yordam begani, har yili mol bilan o'lpon to'laganlari haqida aytilganini bilishimiz mumkin. Shuningdek, qirg'izlar haqida ham to'xtab o'tilgan, jumladan: "O'g'uzxoning Qirg'iz otli nabirasi bor edi, uning avlodlaridir. Ammo bu vaqtda qizg'iz xalqi oz sonli edi. U vaqtlarda ularning to'rasi Aynal degani erdi. Chingizxon ularga Bura daganni elchi qilib yuboradi, Aynal elchini yaxshi siylaydi va taklifiga rozi bo'ladi" bundan ko'rishimiz mumkinki qirg'izlar O'g'uzxoning avlodi ekanligini aytishi haqiqatga moyilmasligini ko'rishimiz mumkin, asarda qirg'izlarga ko'p to'xtalavermagan⁴.

Shuni aytib o'tish lozimki bu xalqlar mo'g'ullar bosqini arafasidagi davr tarixi haqida ko'proq to'xtalgan.

Asar qisqacha muqaddima, to'qqiz bobdan iborat, birinchi bobi Odam-Atodan to turklarning qadimgi xonlaridan Mo'g'ulxongacha kechgan xodisalar zikri va oxirgi to'qqizinchi bobi Shoybon avlodlaridan Xorazmda podsholik qilganlarni zikri. "Shajarayi turk" asarida tarixning turli masalalariga oid e'tiborli ma'lumotlarga boy, jumladan: tarixiy malumotlar, etnografik ma'lumotlar, toponimik ma'lumotlar, o'lkaning ijtimoiy-iqdisodiy ahvoliga oid ma'lumotlar uchraydi. Asar O'rta osiyo tarix uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Asar barcha turkiy xalqlarga tushunarli bo'lishi uchun muallif turkiy tilda yozganini takidlaydi va quydagilarni yozadi: "Bu tarixni yaxshi va yomon barchalari bilsin deb turkiy til birla aytdim, turkiyni ham andoq aytibmanki, besh yashar o'g'lon ham tushunar. Bir

³ Абулғози Баходирхон. Шажарайи Турк. — Т.: Чўлпон, 1992. — Б.33.

⁴ Абулғози Баходирхон. Шажарайи Турк. — Т.: Чўлпон, 1992. — Б.34.

kalima chig'atoy turkisindin, forsiydin, arabiydin qo'shmayman, ravshan bo'lsin deb"⁵.

Tabiiy sodda va samimiy tilda yozishi bilan Bobur an'analarini davom ettirgan Abulg'oziy Bohodirxon asarda muallifning elshunoslik va tilshunoslik fikrlarini uyg'un ifodalaydi.

⁵ Sariyev Sh. Adabiyot. – T.: “Sharq, 2016 . . . 220.

